

КОМПОНЕНТЫ СПОСОБНОСТЕЙ К ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Макимова Гульбану Толеуовна

сеньор-лектор факультета «Педагогика»

Международный Таразский университет имени Шерхана Муртазы
Республики Казахстан

Миличева Муаттар Гаффаровна

УзГУМЯ, доцент и.о. кафедры педагогики и психологии, PhD Узбекистан

Аннотация: В этой статье изложены компоненты способностей к иностранному языку, а также анализ структуры способностей к иностранным языкам который представляет собой систему индивидуальных психофизиологических, психологических, нравственных и духовных особенностей.

Ключевые слова: иностранный, способности, психофизиологический.

Структура способностей к иностранным языкам представляет собой систему индивидуальных психофизиологических, психологических, нравственных и духовных особенностей, а также особенностей применения иностранного языка в общении, которые обеспечивают успешность усвоения и использования других языков как средства освоения и понимания, связаны с лёгкостью, гибкостью, динамичностью и удовольствием овладения иностранным языком.

При решении вопроса о структуре способностей к иностранному языку мы опираемся на психологический анализ речевой деятельности и общения. Они осуществляются посредством задачи обучения общению и речевой деятельности, которая считается основной и более широкой по отношению к задаче обучения языку как системе и к задаче формирования речевых навыков. Это особенно характерно для современного коммуникативного подхода в обучении.

Обучение речевой деятельности, по нашему мнению, включает в себя освоение целостной системы общения на иностранном языке, развитие его оптимальной мотивации, формирование способности понимать другого человека, учитывая его точку зрения, систему внутренних направленностей, а также развитие качеств, составляющих саму способность к иностранному языку и её психологическую структуру.

Что касается более точных понятий в области способностей к иностранному языку, терминология, используемая здесь, а также подходы к пониманию структуры этих способностей, их основных и второстепенных компонентов, механизмов и условий их развития, факторов, определяющих

динамику развития, чрезвычайно разнообразны: это способности к языку, речевые способности, способности к иностранному языку и речевой деятельности, лингвистические способности, способности к иностранным языкам, полилингвальные способности, способности к иностранной речи и др. Вероятно, перечень терминов, обозначающих целый круг явлений, можно продолжить.

Помимо этого разнообразия, существуют многочисленные мнения об употреблении терминов, встречающихся при переводе зарубежных исследований, например, терминов «компетенция» и «способность», которые наряду с изучаемым нами понятием «способности к иностранному языку» могут вызывать несоответствия.

В психолингвистической концепции Н. Хомского используются термины «языковая компетенция» и «языковая способность». При этом лингвистическая компетенция трактуется как склонность человека к овладению языком и как определённая степень знаний, необходимых для успешного участия в коммуникации в целом. Лингвистическая компетенция означает владение языком в процессе общения, то есть реализацию языковой способности человека в конкретных отношениях и коммуникации [25].

В нашей работе мы исходим из следующего различия: **языковая компетенция (языковая способность)** — это способность конкретного человека пользоваться национальным языком как средством общения, формирующаяся в онтогенезе; она включает определённые представления носителя языка о системе фонем, их сочетаниях, интонации, особенностях речи, лексике, грамматике и др. Сформированная языковая способность предполагает владение языком (даже если практическое) и системные знания о нём, а также способность использовать язык в соответствии с условиями для реализации своих намерений в общении с носителями других языков.

Речевая деятельность на иностранном языке включает определённый уровень практических умений и навыков, а также способности к фонетике, синтаксису, лексике, грамматике, аудированию, пониманию, говорению, чтению и письму на зарубежном языке.

Количественная трактовка способности к изучению иностранного языка фактически отождествляет успешность обучения иностранному языку со способностями к нему. Однако известно, что успешность обучения включает множество факторов, не связанных напрямую со способностями к иностранному языку. Они проявляются в общих личностных особенностях учащегося: его отношении к изучению языка, организованности, трудолюбии, добросовестности и других качествах. При более глубоком и целостном подходе

к изучению способностей к иностранному языку мы считаем, что эти качества должны рассматриваться как отдельные компоненты их психологической структуры и как важнейшие элементы механизма их развития.

Данные, полученные в результате бесед с людьми, свободно владеющими иностранными языками, позволили Б. В. Беляеву выделить два основных психологических типа владения иностранным языком:

1. **Интуитивно-чувственный.** Этот тип связан с языковой способностью или языковым чувством. Термин неоднократно встречается в литературе, однако его нельзя считать строго определённым. Он часто используется как общее обозначение различных форм использования языка.

2. **Рационально-логический.** Этот тип опирается на сознательно-дискурсивное использование языковых знаний, что, по обобщению Беляева, не позволяет свободно мыслить на иностранном языке.

Выделенные два типа отражают два уровня владения языком. Беляев считает первый, интуитивно-чувственный, более совершенным и связывает его с методом обучения и способом использования языка. Этот тип более совершенен, поскольку полилингвальная способность здесь реализуется наиболее полно в языковой деятельности.

Следовательно, второй тип — рационально-логический — в дальнейшем может реализовать неиспользованные ранее возможности полилингвальной деятельности и подняться до уровня интуитивного использования языковых знаний и навыков. Это и означает развитие способностей к иностранному языку. Механизм такого развития, в частности, может заключаться в соответствующем методе обучения.

Б. В. Беляев относит к компонентам способности к иностранному языку фонетические, лексические, грамматические и стилистические способности, которые синтезируются в языковом чувстве. Это аналогично тому, как различные компоненты музыкальных способностей синтезируются в музыкальности [8].

Очевидно, что сходство подходов к изучению музыкальных и полилингвальных способностей особенно соответствует основным принципам коммуникативного подхода к освоению языка. В этом случае иностранный язык можно поставить в один ряд со школьными предметами труд, пение, рисование. Эффективность освоения иностранного языка, особенно в единой системе и в совокупности с указанными видами школьной деятельности, была бы значительно выше, чем в настоящее время.

Компоненты способностей к иностранному языку выделяются в соответствии с особенностями самого языка и делятся на следующие виды способностей:

- **Фонетические способности** — способность воспринимать и воспроизводить интонационные особенности, связанные со слуховой чувствительностью, артикуляционными возможностями и способностями к имитации. Представляется весьма интересным изучение связи этих способностей с уровнем музыкального слуха и его развитием.

- **Лексические способности** — способность к словесно-образной памяти, быстрому и точному различению близких по значению слов, усвоению специфических значений слов, узнавание и понимание слов в чужой речи и др.

- **Грамматические способности** — способность различать слова по их этимологическим и морфологическим признакам, изменять слова в соответствии с грамматическими правилами и др.

- **Синтаксические способности** — способность понимать синтаксические модели, быстро и точно их различать, усваивать и воспроизводить предложения и синтагмы сначала по образцу, а затем самостоятельно, без опоры на образец.

По мнению Б. В. Беляева, развитие всех этих способностей основано на их опоре на иностранное мышление. Существуют две стороны речи: логическое содержание и её словесная оболочка — «языковая форма». При мышлении на иностранном языке языковая форма интуитивно воспринимается и воспроизводится, тогда как логическое содержание распознаётся как в процессе восприятия речи, так и в порождении высказывания.

способность интуитивно и непосредственно работать со средствами иностранного языка — **языковое чутьё**; способность мыслить на иностранном языке, тесно связанная с внутренней и внешней речью.

С точки зрения «внешнего проявления» способности к иностранному языку можно разделить на способности к слушанию и говорению — способности устной речи, а также на способности к чтению и письму — способности письменной речи.

Таким образом, анализируя способность владения иностранными языками, Б. В. Беляев выделяет следующие 10 категорий специальных человеческих способностей, всесторонне характеризующих данный тип:

Четыре, связанные с усвоением основных сторон языка:

1. фонетические,
2. лексические,
3. грамматические,
4. синтаксические.

Четыре, связанные с выполнением основных речевых процессов или видов речевой деятельности:

- 5) слушание,

- 6) говорение,
- 7) чтение,
- 8) письмо.

И, наконец, две общие или основные способности:

- 9) чувство языка,
- 10) способность мыслить на иностранном языке.

Способность мыслить на иностранном языке является основной способностью, определяющей высокий уровень практического владения иностранным языком. При этом подчёркивается важная роль процессов памяти, а также влияние общих умственных способностей и уровня интеллектуального развития на процесс овладения иностранным языком [8].

Особенность концепции способностей к иностранному языку и психологии обучения иностранным языкам, разработанной Б. В. Беляевым, заключается в подтверждении мысли о том, что критерием практического владения иностранным языком является именно **мышление на иностранном языке**. Знание другого языка означает способность мыслить на этом языке. При этом Б. В. Беляев исходит из того, что мышление на другом языке обладает рядом важных, хотя и формально-динамических, отличий от мышления на родном языке [8].

Многие психологи, работающие в области обучения иностранным языкам и развития способностей к иностранному языку, подвергали эти идеи сомнению. Они указывают на актуальность языкового материала для хода и проявления психических процессов, включая особенно умственную деятельность.

Adabiyotlar.

1. Милиева Муаттар Гаффаровна О психоллингвистике и нейролингвистике билингвизма // Вопросы науки и образования. 2018. №8 (20). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-psiholingvistike-i-neyrolingvistike-bilingvizma> (дата обращения: 21.05.2024).
2. Miliyeva Muattar Gaffarovna. (2023). Influence of Bilingualism on Socio-Cognitive Personal Development. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 19, 61–64. Retrieved from <https://www.zienjournals.com/index.php/zjssh/article/view/3765>
3. Muattar Gaffarovna Milieva GENERAL CHARACTERISTICS OF TRAINING AS A MULTIFUNCTIONAL METHOD // Academic research in educational sciences. 2023. №TMA Conference. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/general-characteristics-of-training-as-a-multifunctional-method> (дата обращения: 21.05.2024).

4. Милиева Муаттар Гаффаровна Исторические предпосылки психолингвистики // Вопросы науки и образования. 2018. №6 (18). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-predposylki-psiholingvistiki> (дата обращения: 21.05.2024).
5. Милиева Муаттар Гаффаровна Психолингвистические аспекты восприятия устной речи (зависимость восприятия от речевых характеристик говорящего) // European research. 2018. №1 (35). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psiholingvisticheskie-aspekty-voSPIriatiya-ustnoy-rechi-zavisimost-voSPIriatiya-ot-rechevyh-harakteristik-govoryaschego> (дата обращения: 21.05.2024).
6. Абиева, Ю., & Милиева, М. (2024). Технологические компоненты системы формирования нравственной культуры учителя. Наука и инновации, 1(1), 59–62. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/ilm-fan-va-innovatsiya/article/view/32710>
7. Милиева, М. (2023). Psixologiyada motivatsiya muammosiga yondashuvlar . Цифровизация современного образования: проблема и решение, 1(1), 132–134. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/digitalization-modern-education/article/view/24702>
8. Anjim Karamaddinovna Shamshetova, Pokiza Shamsiyevna Isamova, & Muattar Gaffarovna Milieva. (2023). ECOLOGICAL CRISES AND POPULATION PSYCHOLOGY. International Journal of Pedagogics, 3(05), 4–10. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume03Issue05-02>
9. Muattar Gaffarovna Miliyeva, . 2024. THE POWER OF BODY LANGUAGE. HOW TO LEARN TO SPEAK BODY LANGUAGE. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research. 4, 11 (Nov. 2024), 32–37. DOI:<https://doi.org/10.37547/ajsshr/Volume04Issue11-06>.